

Revista Cubana de Química

ISSN: 0258-5995

revcubanaquimica@cnt.uo.edu.cu

Universidad de Oriente

Cuba

Netzahuatl-Muñoz, A. R.; Cristiani-Urbina, M. C.; Cristiani-Urbina, E.
ESTUDIO CINÉTICO DE LA REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE Y DE CROMO
TOTAL POR LA CORTEZA DEL ÁRBOL DE PIRUL

Revista Cubana de Química, vol. XXII, núm. 3, 2010, pp. 3-8

Universidad de Oriente

Santiago de Cuba, Cuba

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=443543720001>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

ESTUDIO CINÉTICO DE LA REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE Y DE CROMO TOTAL POR LA CORTEZA DEL ÁRBOL DE PIRUL

A. R. Netzahuatl-Muñoz*, M. C. Cristiani-Urbina**, E. Cristiani-Urbina*

* *Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, México*, ***Universidad Autónoma de Chiapas, Chiapas, México*

● Resumen

El objetivo principal de este trabajo fue realizar un estudio cinético de la remoción de cromo hexavalente [Cr(VI)] y de cromo total por la corteza del árbol de Pirul. Se encontró que en las primeras 24 h de contacto, las concentraciones de Cr(VI) y de cromo total disminuyeron desde 102 mg/L hasta 26, y 41,83 mg/L, respectivamente; a tiempos posteriores, las concentraciones continuaron disminuyendo más lentamente, hasta alcanzar niveles residuales de 4,44 mg de Cr(VI)/L y 28,82 mg de cromo total/L a las 120 h. A lo largo de todo el tiempo de contacto, se detectó cromo trivalente [Cr(III)] en la solución acuosa, lo que indica que la corteza del árbol de Pirul fue capaz de transformar parte del Cr(VI) a Cr(III). Las capacidades de remoción de Cr(VI) y de cromo total, así como de generación de Cr(III) se incrementaron gradualmente a medidas que aumentó el tiempo de contacto, alcanzándose valores de 97,56; 73,18 y 24,38 mg/g, respectivamente, a las 120 h. Un comportamiento opuesto se observó con las velocidades volumétricas de remoción de Cr(VI) y de cromo total, así como de formación de Cr(III). Los resultados anteriores indican que la corteza del árbol de Pirul removió Cr(VI) por dos mecanismos diferentes: biosorción de cromo y reducción de Cr(VI) a Cr(III).

Palabras clave: corteza del árbol de Pirul, cromo hexavalente, cromo total, biosorción, reducción.

● Abstract

The main objective of this work was to study the kinetics of the removal of hexavalent chromium [Cr (VI)] and total chromium by Pirul tree bark. We found that in the first 24 h of contact, the concentrations of Cr (VI) and total chromium decreased from 102 mg / L to 26, and 41,83 mg / L, respectively, at later times, concentrations continued to decline over slowly, reaching residual levels of 4,44 mg of Cr (VI) / L and 28,82 mg total chromium / L at 120 h. Throughout all the time contact was detected trivalent chromium [Cr (III)] in aqueous solution, indicating that the tree bark Pirul was able to transform some of the Cr (VI) to Cr (III) . The removal capacities of Cr (VI) and total chromium, and generation of Cr (III) increased gradually to measures that increased contact time, reaching values of 97,56; 73,18 and 24,38 mg / g, respectively, at 120 h. An opposite behavior was observed with the volumetric rate of removal of Cr (VI) and total chromium, as well as formation of Cr (III). The above results indicate that tree bark Pirul removed Cr (VI) by two different mechanisms: biosorption of chromium and reduction of Cr (VI) to Cr (III).

Keywords: tree bark Pirul, hexavalent chromium, total chromium, biosorption, reduction.

● Introducción

El cromo es un metal pesado ampliamente utilizado en diversos procesos industriales, tales como en la galvanoplastia, curtido de pieles, producción de cintas magnéticas, pigmentos, tintas, películas fotográficas,

partes automotrices, equipo eléctrico y electrónico, entre otros /1,2/. Los grandes volúmenes de residuos que generan estas industrias y su manejo inadecuado han provocado la contaminación del aire, agua y suelo con este metal /3-5/.

El cromo existe en nueve estados de oxidación, del -2 al +6; sin embargo, en la naturaleza los estados más estables del cromo son el trivalente [Cr(III)] y el hexavalente [Cr(VI)] /6,7/. La forma hexavalente del cromo es altamente soluble en agua, móvil en el medio ambiente, tóxica, mutagénica, carcinogénica /8,9/, y es la más utilizada en los procesos industriales /10/, mientras que la forma trivalente es menos soluble, menos móvil /9/; 100 veces menos tóxica /11/; 1 000 veces menos mutagénica /12/ que la forma hexavalente y, además, es un elemento traza esencial necesario para el metabolismo de la glucosa y de lípidos, así como para la utilización de aminoácidos /2/.

Las aguas contaminadas con Cr(VI) son tratadas principalmente mediante la técnica de reducción química-precipitación; sin embargo, este método es ineficiente, peligroso y genera grandes cantidades de lodo químico tóxico que es difícil de tratar, manipular y disponer apropiadamente /13/. Los costos de inversión y de operación de las tecnologías no convencionales de tratamiento, tales como la adsorción con carbón activado, el intercambio iónico, evaporación recuperativa y la ósmosis inversa, son elevados para la mayoría de las empresas, por lo que su uso es muy limitado /14/. Por consiguiente, es de gran importancia desarrollar tecnologías económicas, eficientes y seguras para la remoción de cromo hexavalente y de otros metales tóxicos. Una tecnología potencial para la remoción de metales pesados de aguas contaminadas es la biosorción, en la cual se utilizan materiales metabólicamente inactivos para la separación del metal de las soluciones acuosas y la posterior recuperación de éste /15/. Los materiales biológicos inactivos más estudiados para la remoción de metales han sido principalmente la biomasa de algas, bacterias y hongos, y en menor medida los derivados de plantas y animales /16/.

El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio cinético de la remoción de cromo hexavalente y de cromo total por la corteza del árbol de Pirul.

● Métodos experimentales

Acondicionamiento del material biológico

La corteza del árbol de Pirul (*Schinus molle*) se lavó con agua destilada y se deshidrató en un horno a 60 °C por 24 horas. A continuación se molió en un

molino de martillos y se tamizó para obtener partículas con un tamaño de 0,3 a 0,5 mm.

Estudios de remoción de Cr(VI) y cromo total

Los experimentos de remoción de Cr(VI) y cromo total se realizaron en matraces Erlenmeyer que contenían solución de cromato de potasio a pH 2,0 y material biológico (partículas de la corteza del árbol de Pirul), con concentraciones iniciales de 102 mg de Cr(VI)/L y 1 g/L, respectivamente. Los matraces se mantuvieron en agitación constante (150 rpm) a 28 °C. En forma simultánea, se utilizó un control libre de material biológico. Se recolectaron muestras a diferentes tiempos de contacto, las cuales fueron filtradas a través de papel filtro (Whatman, grado 40). A los filtrados se les determinó la concentración de cromo hexavalente y de cromo total, así como el pH. Con los datos obtenidos se calcularon las capacidades y velocidades de remoción de cromo hexavalente y cromo total.

● Métodos analíticos

La determinación de la concentración de cromo hexavalente se realizó por el método de la 1,5-difenilcarbohidrazida, siguiendo los procedimientos descritos en el *Hach Water Analysis Handbook* /17/. La concentración de cromo total se cuantificó por espectrofotometría de absorción atómica (SpectrAA-100, Varian, Inc.), siguiendo los procedimientos del método 3111B del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater /18/. El pH se midió con un potenciómetro (marca Orion). La concentración de cromo trivalente se estimó mediante la diferencia de las concentraciones de cromo total y de cromo hexavalente.

● Resultados y discusión

Los perfiles cinéticos de remoción de cromo hexavalente y de cromo total por la corteza del árbol de Pirul se muestran en la figura 1. Se observa que las concentraciones de cromo hexavalente y de cromo total residual disminuyeron progresivamente a medidas que se incrementó el tiempo de contacto, y que esta disminución fue más pronunciada en la primera hora.

Fig. 1 Perfiles cinéticos de variación de la concentración de cromo hexavalente, cromo total y de cromo trivalente en los experimentos de remoción de cromo con la corteza del árbol de Pirul.

Sin embargo, la corteza del árbol de Pirul no fue capaz de remover todo el cromo inicialmente presente en la solución acuosa; al final del experimento (120 h), las concentraciones de cromo hexavalente y de cromo total residual fueron de 4,44 y 28,9 mg/L, respectivamente. A todos los tiempos de contacto ensayados, la concentración de cromo total residual fue superior a la de cromo hexavalente residual, lo que indica que la corteza del árbol de Pirul fue capaz de reducir parte del altamente tóxico y soluble Cr(VI) al menos tóxico e insoluble Cr(III). En la misma figura 1 se muestra que la concentración de cromo trivalente en solución se incrementó desde 0 hasta 24,38 mg/L, a medidas que el tiempo de contacto aumentó de 0 a 120 h.

Las concentraciones de cromo hexavalente y de cromo total en los controles libres de material biológico

permanecieron constantes durante todo el tiempo de experimentación, lo que indica que la remoción observada de Cr(VI) y de cromo total en los ensayos con la corteza del árbol de Pirul se debe únicamente al material biológico.

La corteza del árbol de Pirul fue capaz de remover parte del cromo total inicialmente adicionado a la solución acuosa, lo que sugiere que tiene la capacidad de biosorberlo.

En conjunto, los resultados anteriores indican que la corteza del árbol de Pirul es capaz de remover el Cr(VI) presente en solución acuosa mediante dos mecanismos: 1) transformación (reducción) del Cr(VI) a Cr(III), y 2) biosorción.

Las eficiencias de remoción de cromo hexavalente y de cromo total, obtenidas a los diferentes tiempos de contacto ensayados, se muestran en la figura 2.

Fig. 2 Eficiencias de remoción de cromo hexavalente y de cromo total exhibidas por la corteza del árbol de Pirul.

Ambas eficiencias de remoción se incrementaron a medidas que aumentó el tiempo de experimentación, alcanzándose una eficiencia de remoción de cromo hexavalente de 95,65 % y de cromo total de 71,74 %, a las 120h de contacto. A todos los tiempos ensayados, la eficiencia de remoción de cromo hexavalente fue superior a la de remoción de cromo total, y esta

diferencia se debe a la cantidad de cromo hexavalente que fue reducido a cromo trivalente por la corteza del árbol de Pirul.

En la figura 3 se muestran las capacidades de remoción de cromo hexavalente, de remoción de cromo total y de generación de cromo trivalente de la corteza del árbol de Pirul.

Fig. 3 Capacidad de remoción de cromo hexavalente, de remoción de cromo total y de generación de cromo trivalente de la corteza del árbol de Pirul.

A todos los tiempos de contacto ensayados, la capacidad de remoción de cromo hexavalente fue superior a la de remoción de cromo total, y esta última a su vez fue superior a la capacidad de generación de cromo trivalente.

La corteza del árbol de Pirul exhibió una capacidad máxima de remoción de cromo hexavalente de 97,56 mg/g a las 120 h de contacto. Esta capacidad es superior a la reportada por Acar y Malkoc /19/ para el aserrín de *Fagus orientalis* L. (16,13 mg/g), así como a la informada por Sarin y Pant /20/ para la corteza activada de *Eucalyptus*, y por Uzun *et al.* /21/ para los experimentos realizados con una concentración inicial de Cr(VI) de 100 mg/L con el cono de *Pinus sylvestris* (89,37 mg/g). Sin embargo, los investigadores antes mencionados no determinaron la concentración de cromo total, por lo que se desconoce si la remoción de Cr(VI) por los materiales se debió a un proceso de reducción y/o de biosorción.

La capacidad de remoción de cromo total de la corteza del árbol de Pirul alcanzó un valor máximo de 73,18 mg/g a las 120 h de contacto. Esta capacidad es superior a las reportadas para la corteza de *Larix leptolepis* (10,28-19,09 mg/g)

/22/, para la corteza de yohimbe (42,5 mg/g) y para el corcho (17 mg/g) /23/.

La capacidad de generación de cromo trivalente de la corteza del árbol de Pirul se incrementó a medidas que aumentó el tiempo de contacto, alcanzándose una capacidad de generación de 24,38 mg/g a las 120 h de contacto (figura 3).

Los resultados mostraron que, aproximadamente el 75 % del cromo que fue removido por la corteza del árbol de Pirul, se biosorbió en el material biológico, y que el 25 % restante se removió por transformación del Cr(VI) a Cr(III). Estos datos indican que el mecanismo predominante en la remoción de Cr(VI) por la corteza es la biosorción. Sin embargo, se desconoce el estado de oxidación del cromo (trivalente o hexavalente) que se biosorbió en la corteza.

Se ha sugerido, que los fenómenos de reducción y biosorción de cromo por materiales biológicos pueden ser independientes o estar acoplados entre sí. Algunos investigadores han propuesto que el Cr(III) puede aparecer en solución mediante la reducción directa del Cr(VI) por los grupos donadores de electrones presentes en el material biológico, sin que exista un

paso previo de biosorción /24, 25/. Por otra parte, se considera que los materiales biológicos pueden poseer la capacidad de biosorber Cr(VI), así como de biosorber parte del Cr(III) que se generó durante el proceso de remoción de Cr(VI) /24, 26/.

Las velocidades volumétricas de remoción de cromo hexavalente y de cromo total, así como las de generación de cromo trivalente de la corteza del árbol de Pirul, se muestran en la figura 4.

Fig. 4 Variación de la velocidad de remoción de cromo hexavalente, de remoción de cromo total y de generación de cromo trivalente de la corteza del árbol de Pirul.

Se observa que las tres velocidades disminuyeron a medida que aumentó el tiempo de contacto entre la corteza y la solución acuosa con Cr(VI). Durante las primeras 24 h, las velocidades de remoción de cromo hexavalente y de cromo total fueron superiores a las de generación de cromo trivalente; sin embargo, a tiempos posteriores, las velocidades fueron semejantes.

4) *Las velocidades volumétricas de remoción de cromo hexavalente y de cromo total, así como la velocidad de generación de cromo trivalente, disminuyeron a medida que aumentó el tiempo de contacto.*

Conclusiones

1) *La corteza del árbol de Pirul es capaz de remover Cr(VI) de soluciones acuosas mediante dos mecanismos: reducción del Cr(VI) a Cr(III) y biosorción.*

2) *El principal mecanismo responsable de la remoción de cromo por la corteza del árbol de Pirul es la biosorción.*

3) *Las capacidades máximas de remoción de cromo hexavalente y de cromo total de la corteza del árbol de Pirul fueron de 97,56 y 73,18 mg/g, respectivamente, y éstas fueron superiores a las reportadas para otros subproductos forestales.*

Bibliografía

1. D. Mohan, C.U. Pittman. «Activated carbons and low cost adsorbents for remediation of tri- and hexavalent chromium from water» J. Hazard. Mater. 137:762-811 (2006).
2. Y.T. Wang. «Microbial reduction of chromate». En: D.R. Lovley (Ed.) Environmental microbe-metal interactions. ASM Press, Washington, DC, pp. 225-235 (2000).
3. M.A. Armienta-Hernández, R. Rodríguez-Castillo. «Environmental exposure to chromium compounds in the valley of León, México» Environ. Health Perspect. 103:47-51 (1995).
4. D.E. Kimbrough, Y. Cohen, A.M. Winer, L. Creelman, et al. «Critical assessment of chromium in the environment» Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 29:1-46 (1999).
5. M.E. Losi, C. Amrhein, W.T. Frankenberger. «Environmental biochemistry of chromium» Rev. Environ. Contam. Toxicol. 136:91-121 (1994).
6. J.A. Jacobs, S.M. Testa. «Overview of chromium(VI) in the environment: Background and history». En: J. Guertin, J.A. Jacobs, C.P. Avakian (Eds.). Chromium(VI) Handbook. CRC Press, Boca Raton, Fla, pp. 1-21 (2005).

7. S.P. McGrath, S. Smith. «Chromium and nickel». En: B.J. Alloway (Ed.). Heavy metals in soils. Wiley, New York, pp. 125-150 (1990).
8. J. Guertin. «Toxicity and health effects of chromium (all oxidation states)». En: J. Guertin, J.A. Jacobs, C.P. Avakian (Eds.). Chromium(VI) Handbook. CRC Press, Boca Raton, Fla, pp. 215-234 (2005).
9. F.T. Stanin. «The transport and fate of chromium(VI) in the environment». En: J. Guertin, J.A. Jacobs, C.P. Avakian (Eds.). Chromium(VI) Handbook. CRC Press, Boca Raton, Fla, pp. 165-214 (2005).
10. P.B. Salunkhe, P.K. Dhakephalkar, K.M. Paknikar. «Bioremediation of hexavalent chromium in soil microcosms» Biotechnol. Lett. 20:749-751 (1998).
11. S. DeFlora, M. Bagnasco, D. Serra, P. Zanicchi. «Genotoxicity of chromium compounds: a review» Mutat. Res. 238:99-172 (1990).
12. G. Lofroth, B.N. Ames. «Mutagenicity of inorganic compounds in *Salmonella typhimurium*: arsenic, chromium and selenium». Mutat. Res. 53:65-66 (1978).
13. E. Alvarez-Ayuso, A. García-Sánchez, X. Querol. «Adsorption of Cr(VI) from synthetic solutions and electroplating wastewaters on amorphous aluminum oxide» J. Hazard. Mater. 142:191-198 (2007).
14. T.A. Kurniawan, G.Y.S. Chan, W.H. Lo, S. Babel. «Physico-chemical treatment techniques for wastewater laden with heavy metals» Chem. Eng. J. 118:83-98 (2006).
15. S.S. Ahluwalia, D. Goyal. «Microbial and plant derived biomass for removal of heavy metals from wastewater» Bioresource Technol. 98: 2243-2257 (2007).
16. J.L. Gardea-Torresdey, G. de la Rosa, J.R. Peralta-Videa. «Use of phytofiltration technologies in the removal of heavy metals: A review» Pure Appl. Chem. 76:801-813 (2004).
17. Hach Company (Ed.). «Hach Water Analysis Handbook». 5th. ed. Loveland, CO. (2008).
18. L.S. Clesceri, A.E. Greenberg, A.D. Eaton (Eds.). «Standard methods for the examination of water and wastewater» 20 th. ed. American Public Health Association. Washington, DC. (1998).
19. F.N. Acar, E. Malkoc. «The removal of Cr(VI) from aqueous solutions by *Fagus orientalis* L.» Bioresource Technol. 94:13-15 (2004).
20. V. Sarin, K.K. Pant. «Removal of chromium from industrial waste by using eucalyptus bark». Bioresource Technol. 97:15-20 (2006).
21. H. Uzun, Y.K. Bayhan, Y. Kaya, A. Cakici, et al. «Biosorption of chromium(VI) from aqueous solution by cone biomass of *Pinus sylvestris*» Bioresource Technol. 85:155-158 (2002).
22. M. Aoyama. «Comment on Biosorption of chromium(VI) from aqueous solution by cone biomass of *Pinus sylvestris*» Bioresource Technol. 89:317-318 (2003).
23. N. Fiol, I. Villaescusa, M. Martínez, N. Miralles, et al. «Biosorption of Cr(VI) using low cost sorbents» Environ. Chem. Lett. 1:135-139 (2003).
24. D. Park, Y.S. Yun, J.M. Park. «Reduction of hexavalent chromium with the brown seaweed *Ecklonia* biomass» Environ. Sci. Technol. 38:4860-4864 (2004).
25. L.K. Cabatingan, R.C. Agapay, J.L.L. Rakels, M. Otens, et al. «Potential of biosorption for the recovery of chromate in industrial wastewater» Ind. Eng. Chem. Res. 40:2302-2309 (2001).
26. D. Kratochvil, P. Pimentel, B. Volesky. «Removal of trivalent and hexavalent chromium by seaweed biosorbent» Environ. Sci. Technol. 32:2693-2698 (1998).